

PROPUESTA DEL PERFIL DE LA COMPETENCIA: PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA, A DESARROLLAR EN INTERNOS DE ENFERMERÍA

A PROPOSAL FOR THE PROFILE ON THE COMPETENCE: PREVENTION OF INFECTIONS ASSOCIATED TO THE HEALTH CARE, TO BE DEVELOPED IN THE INTERNS OF NURSING

AUTORES: Niurys Jimenez Conde¹

Otero Tobar Lidice Lorena ²

Janeth Reina Hurtado Astudillo³

Freddy Walter Zambrano Díaz⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: njimenez@utb.edu.ec

Fecha de recepción:

Fecha de aceptación:

RESUMEN

El presente artículo propone el perfil de la competencia: Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, a desarrollar en los internos de Enfermería de la Universidad de Babahoyo del Ecuador; a través de la integración contextualizada de la docencia con la asistencia médica y la investigación. Se sustenta en el enfoque de formación profesional, basada en competencias, en el campo de la Educación Médica. Fue concebida mediante los métodos de observación, análisis, síntesis, revisión de documentos y el enfoque de sistema, que permitió configurar la estructura formativa de esta competencia a incorporar al perfil profesional del Licenciado en Enfermería. Puede generalizarse a nivel nacional e internacional, con la debida contextualización en las exigencias del proceso formativo del estudiante de la carrera de Enfermería.

¹Licenciada en Enfermería. Master en Salud Pública. <https://orcid.org/0000-0001-5445-716X>. Correo: njimenez@utb.edu.ec

²Licenciada en Enfermería. Magister en Gerencia de Servicios de Salud. <https://orcid.org/0000-0003-2665-0979>. Correo: lotero@utb.edu.ec

³Química Farmacéutica; Magister en Gerencia de los servicios de Salud; Doctora en Ciencias de la Salud. <https://orcid.org/0000-0002-2215-767X> Correo: jhurtado@utb.edu.ec

⁴Doctor en Medicina y Cirugía. <https://orcid.org/0000-0002-7171-3089> Correo: fzambrano@utb.edu.ec

PALABRAS CLAVE: competencia, prevención, enfermería.

ABSTRACT

The current article proposes the profile of the competence of prevention of infections associated to the Health care to be developed in the interns of Nursing at the University of Babahoyo in Ecuador through the contextualized integration of teaching with the Health care and research. It is based on the professional formation approach based on competencies in Medical Education. The research methods used were the scientific observation, analysis, synthesis, analysis of documents and the systemic approach which allowed configuring the formative structure that has been recently incorporated to the professional profile of the graduate in Nursing. It can be applied nationally as well as in other countries contextualizing and adapting it to the demands of the Nursing student's formative process

KEYWORDS: competence, prevention, nursing.

INTRODUCCIÓN

Las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS) son aquellas que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica, cuando la infección no se había manifestado, ni estaba en período de incubación en el momento del ingreso a la institución.

Hoy día, se requiere de la formación de profesionales en el campo de la salud con competencias para ejercer de manera eficiente y humanista cada una de sus funciones docentes, asistenciales, investigativas y administrativas, que les permitan resolver problemas profesionales, dentro de los que se encuentran los referidos a la prevención de IAAS.

La Educación Médica Superior, como parte de la Educación en general, se encarga de formar a un profesional en el campo de la salud, con competencias profesionales, desde la perspectiva de desarrollo social humano, capaz de cumplir con calidad y eficiencia su rol docente, asistencial, administrativo e investigativo.

Las transformaciones ocurridas en los procesos tecnológicos y de las Ciencias Médicas exigen que los graduados universitarios sean capaces de adaptarse a estos cambios con suficiente rapidez. Además, requiere lograr una alta competitividad y desarrollo de habilidades para transferir, aplicar y diseñar nuevas tecnologías; así como tomar decisiones con rapidez, en específico a la hora de prevenir Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS).

La educación de postgrado es parte de un proceso de formación escalonada de los profesionales que egresan de las carreras de ciencias médicas, que, a decir de al Díaz, Leyva y Carrasco (2019):

Responde a la necesidad de desarrollar cualitativamente el sistema de preparación profesoral con el objetivo de abordar los problemas de la educación en las ciencias médicas y de la salud, con un enfoque humanístico, científico y pedagógico, dirigido a la elevación de la calidad de los procesos de atención de salud, docencia e investigación que deben brindar los profesionales de la salud. (p.3)

Siendo consecuentes con este planteamiento, desde la educación médica, se debe formar competencias profesionales en los estudiantes de las carreras de las Ciencias de la Salud, dirigidas, entre otras, a la prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.

Los investigadores Suarez, Ramos, Sellan y Parente (2020) plantean que:

El perfil del egresado de la carrera de Enfermería considera las competencias específicas en las áreas asistenciales, de gestión, de educación para la salud y de investigación asociados a los servicios de Enfermería, así como las competencias generales, propias de la formación integral de la enfermera (o) (...). (p.129)

Los egresados de la carrera de Enfermería que se estudia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB, 2018), tienen el encargo social de “formar profesionales, líderes emprendedores con valores éticos y morales, con conocimientos científicos y tecnológicos que promuevan la investigación y la transferencia de tecnología para contribuir a la transformación social y económica del país.” (p.1)

Es por ello que una de las competencias que en los momentos actuales se debe desarrollar en los internos de enfermería de la UTB es precisamente la referida a la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria que realizan desde sus funciones como enfermeros (as).

El diagnóstico realizado a los desempeños de una muestra intencional de 20 internos de Enfermería de la UTB, mediante la observación directa en el terreno, permitió identificar un problema referido a las insuficiencias que estos presentan en la realización de acciones de prevención de IAAS.

Al profundizar en las causas que dan lugar al problema, se pudo constatar, mediante la revisión de documentos, que el perfil de competencias profesionales, establecido en la malla curricular de la carrera de Enfermería, no propone la competencia de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria a desarrollar en internos de Enfermería.

Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo: proponer el perfil de la competencia de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, a desarrollar en internos de Enfermería.

Para la elaboración de la propuesta se emplearon los métodos de: observación, para constatar el problema, revisión de documentos, análisis y síntesis, para el estudio, y elaboración del marco teórico referencial, así como el enfoque de sistema, para la propuesta del perfil de la competencia que se propone, como aporte de la investigación.

La población estuvo conformada por 20 internos de Enfermería de la UTB del Ecuador, asumiendo un muestreo intencional por ser una población pequeña.

DESARROLLO

Algunas consideraciones teóricas sobre la formación de competencias profesionales

Diversos estudios e investigaciones se han realizado sobre la formación de competencias, entre ellos se citan los siguientes: Tejeda y Sánchez (2012); Tobón (2013); Salas, Díaz y Pérez (2014), Soto, Reynaldos, Martínez y Jerez (2014), Ortiz, Marta-Lazo y Martín (2016); Morán (2017), Gil-Galván (2018); Ruiz y Moya (2018); Camacho, Jordán y Contreras (2018), Elejalde, Varcálcel, Lazo y Concepción (2018); Ronquillo, Cabrera y Barberán (2019); Silva y Mazuera (2019); Machado y Montes de Oca (2020) y Alonso, Larrea y Moya (2020).

Estos investigadores han aportado perfiles de competencias, concepciones, metodologías y estrategias para su formación en profesionales universitarios.

De estos conceptos y, en consonancia con la educación médica superior, se asume que la competencia, a decir de Salas, Díaz y Pérez (2014) es:

La capacidad del trabajador para utilizar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, desarrollados a través de los procesos educacionales y la experiencia laboral, para la identificación y solución de los problemas que enfrenta en su desempeño en un área determinada de trabajo. (p.5)

Los autores, a partir de este concepto, interpretan que la competencia es una capacidad que tiene el Enfermero (a) mediante la cual combina, integra y aplica, saberes de distinta naturaleza, asociados a los conocimientos (saber), las habilidades (hacer) y los valores (ser, estar, convivir) que le permitirán desempeñarse en la docencia, la asistencia y la investigación con un alto nivel de profesionalidad, compromiso y humanismo.

Se afirma que "(...) el modelo de competencias es la respuesta a la sociedad capitalista actual." (Silva y Mazuera, 2019, p.9). Si bien es cierto que ha existido en la literatura científica en ocasiones una tendencia neoliberal mercantilista en el término de competencias, se reconoce que el enfoque de competencias que se aborda en esta investigación niega, se opone a esta tendencia y

se fundamenta en la perspectiva de desarrollo social humano, o sea, en el humanismo, la justifica e igualdad social.

Este proceso tiene “un carácter sistémico e integrador lo que hace que se denote su singularidad desde lo complejo, lo holístico, contextual, flexible y consciente y desarrollador.” (Tejeda y Sánchez, 2012, p.45)

Lo anterior se debe a los argumentos siguientes:

- El interno de Enfermería se enfrenta a problemas profesionales diversos relacionados con el objeto de trabajo de su profesión (incluyendo otros no establecidos), los cuales debe resolver a partir de integrar los conocimientos, habilidades y valores que caracterizan sus desempeños profesionales, aspecto que le confiere a este proceso su carácter complejo, multifactorial y holístico (integrador).
- Lo contextual está presente en la medida que se conciba la formación de competencias a partir de que el interno de Enfermería sea capaz de prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria.
- El carácter flexible y consciente se expresa en la adaptabilidad que se debe lograr en los internos de Enfermería, de manera que sean capaces de resolver problemas profesionales relacionados con el objeto de trabajo de su profesión, a partir de movilizar las potencialidades que poseen para apropiarse de los contenidos requeridos en su solución, haciendo uso además de métodos de investigación científica.
- Lo desarrollador está presente en la medida que se vayan constatando de manera progresiva, las transformaciones en la manera de sentir, pensar y actuar del interno de Enfermería durante la realización acciones de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.
- Es una actividad necesaria para el logro de los resultados exigidos en una actividad laboral (objetivos, logros esperados) y supone diversos grados de complejidad y de exigencias en materia de saberes a poner en juego como expresión de su carácter de totalidad (integra conocimientos, habilidades, actitudes, vocaciones, intereses, valores) en la actuación que realiza durante su realización.
- Las competencias no solo se manifiestan, sino que se construyen a través del desempeño. En efecto, no se concibe el proceso de formación de competencias como una fase de adquisición conceptual, seguida de una fase de aplicación “práctica”, sino que también, en la propia práctica (actividad laboral), se construyen las competencias y se desarrollan los saberes y conceptos.
- Tienen un carácter holístico, integrador y personológico, centradas en el ser humano, en la actuación consciente del

interno de Enfermería ante la realización de las acciones de prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

La competencia profesional presenta en su estructura formativa los siguientes componentes, a decir de Tejeda y Sánchez (2012):

- Acción personalizada que da la trascendencia del saber hacer con su saber asociado (saber hacer) en términos sustantivos
- Intencionalidad formativa profesionalizada
- Criterios de desempeño para su valoración
- Evidencias de desempeño para su certificación o acreditación

Estos elementos sirven de referentes teóricos para la configuración del perfil de la competencia: Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, a desarrollar en internos de Enfermería.

La prevención de la salud es la expresión de acciones e intervenciones integrales orientadas a que la población, como individuos y como familias, mejore su calidad de vida y disfrute de estilos de vida saludables; mientras que, la promoción de la salud, hace referencia a cómo orientar y educar a la población en la mejora de su salud. La primera se encarga de realizar acciones direccionadas, desde la promoción realizada, para evitar la enfermedad, en este caso, las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria. Por su parte, la segunda, proporciona los medios, la información y los recursos requeridos para ejercer un mayor control sobre la salud. Tal interrelación contribuye con el desarrollo de formas de vida sanas en la población. De este modo, la prevención propone acciones, medidas para garantizar el cumplimiento de lo orientado y tratado en la promoción de la salud.

Rodríguez y Echemendia (2011) sostienen que:

Existe una actitud favorable hacia la prevención en los profesionales de la salud, pero el insuficiente entrenamiento en técnicas y habilidades, las condiciones de trabajo no favorables y la sobrecarga laboral pudieran ser algunas de las razones que dificultan el desarrollo de una práctica preventiva más sistemática y eficiente. (p.18)

El término prevención se define según Quintero, De la Mella y Gómez (2017) como “las acciones orientadas a la erradicación, eliminación y minimización del impacto de la enfermedad y la discapacidad; incluye medidas sociales, políticas, económicas y terapéuticas. Existen tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria.” (p.27)

Según Quintero, De la Mella y Gómez (2017) la prevención primaria “es considerada como aquella que realiza las acciones destinadas a disminuir la incidencia de la enfermedad, además de reducir el riesgo de nuevos casos; incluye la promoción de salud y las acciones específicas.” (p.28)

La competencia de prevención de IAAS a desarrollar en internos de Enfermería, se fundamenta en el nivel de atención primaria en salud, o sea, al nivel de prevención primaria, quedando como una recomendación de este estudio investigativo, su continuidad a los niveles de prevención secundaria y terciaria.

De estos criterios se interpreta que la competencia de prevención de IAAS es una competencia genérica que se debe desarrollar en los internos de Enfermería desde cada uno de sus años de estudio, en la cual demuestren, mediante sus desempeños asistenciales durante su educación en el trabajo, la integración de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (ser, hacer, saber, estar y convivir). A su vez, estos estarán dirigidos a la orientación, aplicación, seguimiento y control de medidas destinadas a prevenir las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, reducir sus factores de riesgo, detener su avance y a disminuir sus consecuencias.

Perfil de la competencia de prevención de las IAAS

A continuación, se aporta, como un resultado científico de la investigación, la competencia de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, a desarrollar en internos de Enfermería.

El perfil que se propone es el siguiente:

- Previene Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria mediante la realización de acciones de diagnóstico, implementación, monitoreo (seguimiento, control), así como a través de la evaluación de medidas encaminadas a reducir factores de riesgo y/o complicaciones y a proteger a personas y grupos en riesgo de agentes agresivos. Todo esto mediante el trabajo en equipos, on independencia, creatividad profesional, emprendimiento, responsabilidad, pericia, confidencialidad y humanismo.

Los saberes asociados a esta competencia a evaluar son los siguientes:

- **Saber:** conocimientos de prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria en el nivel primario de atención en salud.
- **Hacer:** habilidades para orientar, diagnosticar, implementar, controlar y evaluar el desarrollo de medidas para prevenir Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, reducir los factores de riesgo, las complicaciones y proteger a personas y grupos en riesgo de agentes agresivos.
- **Ser, estar, convivir:** independencia, creatividad, trabajo en equipos, emprendimiento, liderazgo, responsabilidad, ética médica, confidencialidad, pericia, laboriosidad y humanismo.

Como evidencias de desempeño asociado a esta competencia, se proponen las siguientes:

- Trabaja de manera integrada y cooperada con el equipo de atención sanitaria correspondiente.
- Utiliza la medicina holística (oriental y occidental) acorde al diagnóstico realizado.
- Usa la investigación científica para resolver problemas que limitan la realización de acciones de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.
- Utiliza de manera eficiente y racional los recursos materiales (docentes y asistenciales).
- Utiliza la informática y la bioestadística.
- Aplica métodos de tratamiento terapéutico basados en la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.
- Intercambia la información docente-asistencial e investigativa asociada a la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria con coherencia, claridad, fluidez, buena expresión oral y escrita sin faltas de ortografía y adecuada gesticulación con sus compañeros de trabajo, el paciente, su familia y la comunidad.
- Desarrolla conferencias, talleres y charlas educativas sobre prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Este perfil de competencias, propuesto para desarrollar en internos de Enfermería, se debe llevar a cabo por parte de los docentes mediante el uso de métodos de enseñanza problémica que integren la docencia con la educación en el trabajo y la investigación. Esto implicará que el interno de Enfermería, durante el cumplimiento de sus funciones docentes y asistenciales, ejecute y demuestre el desarrollo alcanzado en la competencia de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.

CONCLUSIONES

La competencia profesional es una capacidad que debe demostrar el interno de Enfermería, en la cual integre saberes de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades y valores) para el cumplimiento de sus funciones docentes, asistenciales e investigativas.

El perfil de la competencia: Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, a desarrollar en internos de Enfermería, constituye una competencia transversal (genérica) que caracteriza al desempeño profesional del interno de Enfermería. Esta le permitirá resolver problemas profesionales relacionados con las buenas prácticas docentes y asistenciales, incluyendo otros dilemas no predeterminados en el campo de la enfermería. Se fundamenta en la concepción asumida de competencia desde la perspectiva de desarrollo social humano.

Se recomienda desarrollar esta competencia en los internos de Enfermería a partir de realizar estudios investigativos en los cuales se aporten métodos de enseñanza con enfoque didáctico profesional que integren la docencia médica con la educación en el trabajo y la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, L. A., Larrea, J. J. y Moya, C. A. (2020). Metodología para la formación de competencias profesionales en estudiantes universitarios mediante proyectos formativos. *Revista Transformación*, 16 (3). 418-434. Recuperado de <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/e3366>
- Camacho, G., Jordán, Á. y Contreras, G. (2018). Las competencias en el proceso de enseñanza. Un reto en la educación superior. *Revista Pertinencia Académica* (7), 01-10. Recuperado de <http://revista-academica.utb.edu.ec/index.php/pertacade/article/view/119>
- Díaz, P. A.; Leyva, E. K., Carrasco, M. A. (2019). El sistema de formación escalonada en la Educación Médica en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. *Revista de Educación Médica Superior*, 33 (1), 1-19. Recuperado de <https://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1518>
- Elejalde, M., Varcálcel, N., Lazo, M. y Concepción E. (2018). *El desarrollo de las competencias investigativas en la carrera de Licenciatura en Enfermería. Una exigencia social*. Documento en soporte digital. La Habana, Cuba
- Gil-Galván, R. (2018). El uso del aprendizaje basado en problemas en la enseñanza universitaria. Análisis de las competencias adquiridas y su impacto. *Investigación Educativa*. 23 (76), 73-93. Recuperado de <http://www.comie.org.mx/revistya/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1140>
- Machado, E. F., Montes de Oca, N. (2020). Competencias, currículo y aprendizaje en la universidad. Motivos para un debate: Antecedentes y discusiones conceptuales. *Transformación*, 16 (1), 1- 12. Recuperado el 8 de enero de 2019, de <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/2817/2969>
- Morán J. (2017). La evaluación del desempeño o de las competencias en la práctica clínica. 2.^a Parte: tipos de formularios, diseño, errores en su uso, principios y planificación de la evaluación. *Revista de Educación Médica* 18 (1), 2-12. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.09.003>
- Ortiz, M. Á.; Marta-Lazo, C. & Martin, D. (2016). A formação de competências profissionais em alunos de Comunicação Social das estações de rádio universitárias na Espanha e Portugal: situação e resultados assimétricos. *Signo pensam*. [online], 35 (68), 35-50. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.syp35-68.fcpe>.
- Perevoshchikova, E., Samoilova G. S., Lapin, N. I., Elizarova, Y. & Panova I.V. (2019). The methodology for developing professional competencies of Bachelors in the program «Pedagogical Education. *Espacios*, 40 (33), 26-35. Recuperado de: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n33/19403326.html>
- Quintero, E. J., De la Mella, S. F. y Gómez, L. (2017). La promoción de la salud y su vínculo con la prevención primaria. *Revista Mediocentro Electrónica* 21 (2). Disponible en

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432017000200003

- Rodríguez, M., Echemendia, B. (2011). La prevención en salud: posibilidad y realidad. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología* 49 (1). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362018000200124Ing=es&nrm=iso
- Ronquillo, L. E., Cabrera, C. C. y Barberán, J. P. (2019): Competencias profesionales: Desafíos en el proceso de formación profesional. *Opuntia Brava*, 11 (Especial), 1-12. DOI: [10.35195/ob.v11iEspecial.653](https://doi.org/10.35195/ob.v11iEspecial.653)
- Ruiz J. y Moya S. Evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje en destrezas y habilidades en los estudiantes de Grado de Podología de la Universidad de Barcelona. *Revista de Educación Médica*. 2018, [citado 15/07/2020]. Disponible en <https://doi.org/10.106/j.edumed.2018.08.007>
- Salas, R. S., Díaz, L. y Pérez, G. (2014). Evaluación y certificación de competencias laborales en el Sistema Nacional de Salud. *Revista de Educación Médica Superior* 28 (1). Recuperado de <https://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1570>
- Silva, W. H. y Mazuera, J. A. (2019). ¿Enfoque de competencias o enfoque de capacidades en la escuela? *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21, e1 7, 1-10. Doi:[10.24320/redie.2019.21.e1 7.1 981](https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e17.1981)
- Soto, P., Reynaldos, K., Martínez, D. y Jerez, O. (2014). Competencias para la enfermera/o en el ámbito de gestión y administración: desafíos actuales de la profesión. *Revista Aquichan* 14 (1), 79-99.
- Suárez, A., Ramos, L. F., Sellan, V. M. y Parente, E. (2020). La motivación de los estudiantes de enfermería durante la docencia en el aula virtual. *Revista Científica Multidisciplinaria (Mikarimin)* 6 (Edición Especial). Recuperado de <http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1930>
- UTB. Universidad Técnica de Babahoyo (2018). *Licenciatura en Enfermería. Perfil de egreso*. Recuperado de <https://www.universidades.com.ec/universidad-tecnica-de-babahoyo/licenciatura-en-enfermeria>